

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARIDA BOLALARNING REFLEKSIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Dilorom Xomidova

University of Business and Science
Maktabgacha-boshlang'ich ta'lim va
jismoniy tarbiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning MTTlardagi faoliyatlarida refleksiv qobiliyatlari va kompetensiyalarini namoyon etishi uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan usullar, shart-sharoitlar, rag'batlantiruvchi ta'lim va tarbiya jarayonlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: refleksiv faoliyat, refleksiv mahorat, refleksiv ta'lim va tarbiya jarayoni, refleksiv metodikalar, innovatsion metod, refleksiv yondashuv, refleksiv ta'lim va tarbiya jarayonini loyihalashtirish.

Abstract: This article provides information on methods, conditions, motivational education, and learning processes that can be used to demonstrate the reflexive abilities and competencies of preschool children in the activities within preschool education institutions.

Key words: reflexive activity, reflexive skill, reflexive educational and training process, reflexive methods, innovative method, reflexive approach, design of a reflexive educational and training process.

Аннотация: В данной статье представлена информация о методах, условиях, мотивационном воспитании и процессах обучения, которые могут быть использованы для демонстрации рефлексивных способностей и компетенций детей дошкольного возраста в деятельности в организации дошкольного образования.

Ключевые слова: рефлексивная деятельность, рефлексивное умение, рефлексивный учебно-воспитательный процесс, рефлексивные методы, инновационный метод, рефлексивный подход, проектирование рефлексивного учебно-воспитательного процесса.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash, ta'lim va tarbiya jarayoniga samarali metod va usullarni joriy etish, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va bolalarni psixik, aqliy hamda ijtimoiy jihatdan faol rivojlantirish maqsadida ularning refleksiv kompetensiyalarini shakllantirish – hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hal qilinishi zarur bo'lgan dolzarb masalalardan hisoblanadi va bu zamon talabi deb aytish mumkin. Refleksiv faoliyat – bu bolalarning olgan bilimlarini takrorlash va mustahkamlash faoliyatidir. Aynan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda refleksiv faoliyatni shakllantirish – ularning butun hayoti davomida oladigan bilimlarining poydevori hisoblanadi.

Refleksiya (lotincha "reflexio" – ortga qaytish) – bu subyektning o'z ruhiy holatini o'ylashi, bilishi va tushunishi, fikr yuritishi va uni tahlil qilishga moyilligi bilan bir qatorda, boshqalarning ham uning shaxsiy xislatlari, his qilish tuyg'usi va bilish (kognitiv) tasavvurlari haqida bilib, ularni tushunishidir^[5].

Maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyat – bu o'z (ichki) psixik his-tuyg'ulari va holatlari, fikrlashi, o'zini-o'zi nazorat qilishi, bilish faoliyati jarayonida o'zining shaxsiy harakatlari va ularning qonun-qoidalarini fikrlashga yo'naltirilgan faoliyatdir. Bolalarning refleksiv kompetensiyalarini ta'lim va tarbiya jarayonida aniqlash uchun bolaning hatti-harakatlarini videokameraga yozib olish va takroran namoyish etish orqali o'z fikri, faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarini belgilash hamda tahlil qilib, kelgusida bartaraf eta olishini misol qilish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida ko'rsatilganidek, refleksiv faoliyat – bu bolada o'z tushunchalari va xatti-harakatlarini anglash hamda mustaqil tahlil qilishi asosida xulosalar shakllanishi jarayonidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'limda ta'lim va tarbiya jarayonida refleksiv faoliyatni tashkil etishning oddiy ko'rinishi – bu o'tgan mashg'ulotda nima o'rganilganini bolalardan so'rashdan iboratdir. Mazkur refleksiv savolning an'anaviy savollardan farqli jihati shundaki, pedagog "o'tgan mavzuni o'zlashtirish natijasida nimani o'rganish lozim edi, haqiqatda nima o'rganildi va yana nimalar o'rganilmay qoldi?" mazmunidagi qiyosiy savollar ustida mulohaza yuritishga o'rgatadi.

Mavzuda tushunarsiz so'zlar, notanish tushunchalar, ta'riflarni o'rganish jarayonida duch kelgan qiyinchiliklar har bir pedagog tomonidan individual yondashuv asosida tahlil qilinadi. Refleksiv muhitda o'tgan mashg'ulot bolada tugallanmay qolgan qiziqarli film yoki o'qilmagan kitob kabi qiziqish uyg'otuvchi bo'lishi, unda keyingi mavzuda o'rganiladigan tushunchalarga qiziqish uyg'otilishi zarur.

Yuqorida qayd etilganidek, refleksivlik qobiliyat hisoblanadi. Modomiki, u qobiliyat bo'lsa, demak, tarbiya-chi-pedagogning fazilati sanalar ekan, uni rivojlantirib borish maqsadga muvofiqdir. Refleksiyani shakllantirishdan oldin refleksivlikka o'rganish tavsiya etiladi. A. Karpov refleksiyaga o'rganishni to'rtta bosqichdan iborat reja asosida tashkil etishni tavsiya qiladi:

1-bosqich. O'z kayfiyatini tahlil qilish va belgilangan muddat (masalan, bir hafta) davomida erishilgan yutuqlarni sarhisob qilish. Yana nimalarga erishish mumkinligini mulohaza qilish.

2-bosqich. Har kunlik o'z-o'zini tahlil qilish (bu maxsus kundalik yuritish orqali amalga oshirilishi mumkin. Muhimi, kundalikda izchillik, davomiylik, shaxsning o'ziga nisbatan xolisligi va talabchanligi namoyon bo'lishidir).

3-bosqich. Hamkasblar (kursdoshlar, sinfdoshlar) erishgan yutuqlar va yo'l qo'ygan kamchiliklarni tahlil qilish.

4-bosqich. Mehnat jamoasi (sinf yoki guruh)dagi o'rtacha natijani qayd etish va o'z natijasini unga nisbatan qiyosiy tahlil qilish.

Yuksak darajada rivojlangan refleksiya natijasida hosil bo'lgan pedagogik madaniyatga ega bo'lgan o'qituvchi norasmiy tarzda "donishmand-pedagog" maqomiga ega bo'ladi. Mutaxassislarning (P.Y. Galperin, V.L. Danilov, B.D. Elkonin va boshqalar) ta'kidlashicha, "donishmand-pedagog" maqomiga ega bo'lish uchun refleksiv muhitda o'z tajribasini boyitib borgan o'qituvchi quyidagi fazilatlarga ega bo'lishi lozim: kuzata olish va o'z vaqtida anglab olish, mohiyatni tezda idrok etish va tegishli qarorlar qabul qilish, har qanday ma'lumotni tezda qabul qilish va tahlil qilish, gipotezalarni muqobil fikr sifatida qabul qilish, xizmat o'rnida namunalni bo'lish, xushmuomala va bilimli bo'lish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bolaning refleksiv faoliyati muloqot jarayonida suhbatdoshning tasavvurini anglashga, ya'ni uning o'rnida turib o'ziga baho berishga harakat qilish, boshqacha aytganda, ikkinchi shaxsning idrokiga taalluqli bo'lib, o'ziga bironing ko'zi bilan qarashdir. Bu esa bolalarga bilim olish jarayonini osonlashtiradi. Shuningdek, ularni ortiqcha zo'riqishlardan asragan holda atrof-muhit haqida samarali bilimlar hosil qilishlarini ta'minlaydi. Refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirish orqali bolada mustahkam bilimlar ongida shakllanibgina qolmay, balki olingan taassurotlar natijasida mantiqiy tafakkur, keng dunyoqarash shakllanadi, aqliy salohiyat oshadi va yangi tajribalar o'tkazishga nisbatan qiziqish vujudga keladi.

Bolalarda refleksiv qobiliyatni shakllantirishda quyidagi yondashuvlardan foydalanish mumkin: bolalar savol berganlarida ularga savolning javobiga yetaklab boruvchi savol bilan javob berish, ularning javoblaridan kelib chiqib yana savol berish orqali javobni o'z tafakkurlarida aniqlashtirish; bolalar bajara olmayotgan vazifani ularning mavjud ko'nikmalariga bog'lagan holda bajarishga odatlantirish; bolaning qilgan xatosi sababini tushuntirish.

Bolalar nerv tizimi juda egiluvchan bo'lganligi sababli ular tez ta'sirlanadi. Mexanik xotira ularda hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi, lekin shuni unutmash kerakki, bolalarga birdaniga haddan tashqari ko'p bilimlarni o'rgatib bo'lmaydi. Bolalar ko'p ma'lumotlarni bir-biriga aralashtirib yuborishadi. Bolalar tarbiyasi juda murakkab jarayondir, bu ota-onadan va pedagogdan temirdan ham mustahkam sabr-toqat hamda mukammal aql-idrok egasi bo'lishlikni talab qiladi. Har qanday pedagog bolani jismoniy kuch ishlatmasdan, qattiqqo'l munosabatda bo'lmasdan va o'rinni yondashuv asosida uni kelajakda yetuk, har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida voyaga yetkazishni maqsad qilsa, buning uchun u albatta ta'lim-tarbiya berish usullarini yaxshi o'zlashtirishi, doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, dunyoqarashini kengaytirib borishi lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiya jarayonida refleksiv faoliyatlari professional o'sish uchun muhim hisoblanadi. Refleksiv faoliyat moslashuvchanlik va xabardorlikdir, bu faoliyat yuqori dinamiklikka ega. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari kuzatuvchan, sabrli, bilimli va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishlari zarur. Ular bolalarda refleksiv faoliyat namoyon bo'layotganini sezadilar va ularga darhol javob qaytaradilar – faoliyatni to'g'riyladilar yoki bolalarning manfaatlariga mos keladigan yo'nalishda harakat qiladilar. Bunday

moslashuvchanlik o'z-o'zini anglashni va ularning xatti-harakatlari hamda e'tiqodlari bolalar bilan o'zaro munosabatlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushunishni talab qiladi. Tarbiyachi shaxsiy stress yoki tashqi bosimdan qat'i nazar, bolalar bilan ijobiy va sezgir munosabatlarni saqlab qolishga harakat qilishi lozim. Tarbiyachining bolalar bilan birgalikda sayr va sayohatlarga chiqishi ham refleksiv faoliyatni takomillashtirishga yordam beradi. Refleksiv faoliyat chuqur va ba'zan hatto murakkab ko'rinishi mumkin, ammo bu juda foydalidir. Bolalar ochiqlik va qiziqish bilan ko'pincha eng yaxshi o'rgatuvchiga aylanadilar.

Refleksiv faoliyatni amalga oshirish juda muhim bo'lib, bu tarbiyachining guruhdagi ta'sirini kuchaytiradi. Shu sababli tarbiyachi mahoratli, kreativ bo'lishi zarur, bunda bolalarning erkin fikr bildirishlariga sharoit yaratiladi. Tarbiyachidagi sezgir yondashuv ta'lim va tarbiya muhitining muammosiz rivojlanishiga imkon beradi, har bir bolaning qiziqishi va faolligini qo'llab-quvvatlaydi. Zamonaviy pedagoglar bolalarning ruhiy salomatligi va farovonligiga ko'proq e'tibor qaratishlari lozim. Shundagina refleksiv faoliyat zamonaviy ta'lim standartlari bilan uzviy uyg'unlashadi. Bu esa bolalarning ehtiyojlarini qondira oladigan hissiy-intellektual tarbiyachilarning rivojlanishiga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonlarida rivojlantiruvchi muhit yaratishning majburiy sharti refleksiya bosqichidir.

Refleksiv faoliyatning maqsadi jarayonning asosiy tarkibiy qismlarini – uning ma'nosini, turlarini, usullarini, muammolarini, ularni hal qilish yo'llarini, olingan natijalarni va boshqalarni eslash, aniqlash va anglashdir. Ta'lim va tarbiya jarayonlarida syujetli-rolli va sahnalashtirish jarayonlari bolalarda refleksiv faoliyatni yuzaga chiqarishga yordam beradi. Chunki bu jarayonda bola olgan bilimlarini eslaydi, qaytaradi va mustahkamlaydi. Bola berilgan obrazni o'ziga qabul qilib, o'zini anglay boshlaydi, bu esa uning axloqiy me'yorlar haqidagi tushunchasini va o'z xatti-harakatlarini solishtirishiga olib keladi. Bola o'zining axloqiy "Men"ini me'yor bilan va boshqalarning "Men"i bilan solishtiradi. Bu unga katta hissiy va aqliy zo'riqish keltirishi mumkin, lekin aynan shu jarayon uning refleksiv qobiliyatlarining namoyon bo'lishining boshlanishi hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolada paydo bo'layotgan refleksiya mohiyatan shaxsiy refleksiyaning ontogenetik jihatdan birinchi shaklidir. Bu davrda nutq, fikrlash, tasavvur va xotira jadal rivojlanishda davom etadi. Refleksiyaning funksiyalaridan kelib chiqib quyidagi tasnif taklif etiladi:

- kayfiyat va hissiy holat refleksiyasi;
- faoliyat refleksiyasi;
- o'quv materialining mazmuni refleksiyasi.

Kayfiyat va hissiy holat refleksiyasini ta'lim va tarbiya jarayonining yoki biror faoliyatning boshida guruh bilan hissiy aloqa o'rnatish, faoliyat oxirida esa uni tahlil qilish maqsadida o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Bunda yuz ifodalari tushirilgan kartochkalar, kayfiyatning rangli tasviri, hissiy-badiiy bezak (rasm, musiqiy parcha) qo'llaniladi.

Odatda mashg'ulot yakunida uning natijalari muhokama qilinadi: nimalarni o'rganganliklari, qanday ishlaganliklari haqida fikr yuritiladi. Bolalar doira bo'lib, bir jumlada o'z fikrlarini ifoda etadilar, refleksiv ekranda berilgan iboralardan birini tanlaydilar:

- bugun men bilib oldim...;
- bilish qiziqarli edi...;
- bajarish qiyin edi...;
- endi men hal qila olaman...;
- men o'rgandim...;
- menda muvaffaqiyatli bo'ldi...;
- men qila oldim...;
- men o'zim sinab ko'raman...

TAHLIL VA NATIJALAR

Refleksiv faoliyat nafaqat ta'lim va tarbiya jarayoni oxirida, balki uning istalgan bosqichida ham amalga oshirilishi mumkin. Rivojlantiruvchi ta'lim konsepsiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarni turli rejimlarda (individual, guruh, jamoaviy) ishlashga o'rgatishni nazarda tutadi. Shuning uchun refleksiv faoliyat, har qanday boshqa faoliyat kabi, individual va guruh shaklida tashkil etilishi mumkin.

Refleksiv faoliyat ta'lim berishda samaradorlikka ta'sir qiluvchi muhim omil – uning shakllarining xilma-xiligi bo'lib, bu bolalarning yosh va boshqa xususiyatlariga mos kelishi kerak. Shuning uchun refleksiv faoliyatni amalga oshirishni maktabgacha yoshdan boshlash zarur. Bolalarni o'zlari nima qilayotgani va ularda nima sodir bo'layotganini anglashga o'rgatishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Ta'lim va tarbiya jarayonlarida refleksiv faoliyatni tashkil qilish uchun qilinadigan hamma narsa o'z-o'ziga maqsad emas, balki zamonaviy shaxsiyatning juda muhim sifatlarini rivojlantirish uchun ongli ichki refleksiyaga tayyorgarlikdir. Biroq, refleksiya jarayoni ko'p qirrali bo'lishi kerak, chunki baholash nafaqat shaxs tomonidan

o'ziga, balki atrofdagi odamlar tomonidan ham amalga oshirilishi lozim. Shunday qilib, mashg'ulotdagi refleksiya – bu maktabgacha yoshdagi bolalar va pedagogning har bir maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiyatiga yo'naltirilgan holda ta'lim jarayonini takomillashtirishga imkon beruvchi birgalikdagi faoliyatidir.

Refleksiv faoliyatni rivojlantirishga quyidagi mashqlar yordam beradi:

“Avtoportret” mashqi:

Maqsad: Notanish shaxsni tanib olish ko'nikmalarini shakllantirish, boshqa odamlarni turli belgilar bo'yicha tasvirlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Tasavvur qiling, siz notanish odam bilan uchrashmoqchisiz va u sizni tanishi kerak. O'zingizni tasvirlab bering. Sizni olomon ichidan ajratib turadigan belgilarni toping. Tashqi ko'rinishingizni, yurishingizni, gapirish uslubingizni, kiyinish tarzingizni tasvirlang; ehtimol, sizda diqqatni jalb qiladigan imo-ishoralar bo'lishi mumkin. Mashq juftlikda olib boriladi. Bir sherikning chiqishi jarayonida ikkinchisi “avtoportret”ni to'liqroq qilish uchun aniqlashtiruvchi savollar berishi mumkin. Juftliklarda muhokamaga 15–20 daqiqa ajratiladi. Vazifa tugagach, ishtirokchilar doira bo'lib o'tiradilar va o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashadilar.

“Ha” mashqi:

Maqsad: Empatiya va refleksiya ko'nikmalarini takomillashtirish.

Guruh juftliklarga bo'linadi. Ishtirokchilardan biri o'z holati, kayfiyati yoki his-tuyg'ularini ifodalovchi iborani aytadi. Shundan so'ng ikkinchi ishtirokchi unga savollar berib, tafsilotlarni aniqlashtiradi va tushunadi. Masalan: “Ajablanarlisi, men shuni payqadimki, bunday holatda bo'lganimda kiyimlarimning rangi deyarli bir xil bo'ladi”. Mashq, agar ishtirokchi so'rovlarga javoban uchta “ha” javobini olsa, bajarilgan deb hisoblanadi.

“Karusel” mashqi:

Maqsad: Muloqotga kirishda tezkor reaksiya ko'nikmalarini shakllantirish; o'quv jarayonida empatiya va refleksiyani rivojlantirish.

Mashqda har safar yangi odam bilan qator uchrashuvlar amalga oshiriladi. Vazifa: osonlik bilan aloqaga kirish, suhbatni davom ettirish va xayrlashish.

Guruh a'zolari “karusel” tamoyili bo'yicha turadilar, ya'ni bir-biriga yuzma-yuz bo'lib, ikkita doira hosil qiladilar: ichki harakatsiz doira va tashqi harakatlanuvchi doira.

Vaziyatlarga misollar:

Oldingizda yaxshi tanish odam bor, lekin uni anchadan beri ko'rmagansiz. Bu uchrashuvdan xursandsiz...

Oldingizda notanish odam. U bilan tanishing...

Oldingizda kichkina bola, u nimadandir qo'rqib ketgan. Unga yaqinlashib, uni tinchlantiring...

Uzoq vaqt ajralishdan so'ng sevimli odamingiz bilan uchrashdingiz, bu uchrashuvdan juda xursandsiz...

Aloqa o'rnatish va suhbat o'tkazish uchun 3–4 daqiqa vaqt beriladi. Keyin rahbar signal beradi va mashg'ulot ishtirokchilari keyingi ishtirokchiga o'tadilar.

“Sifatlar” mashqi:

Maqsad: Ishtirokchilarda o'zini o'zi ob'ektiv baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish. Har bir ishtirokchi o'zining 10 ta ijobiy va 10 ta salbiy sifatini yozishi, so'ng ularni tartibga solishi kerak. Birinchi va oxirgi sifatlarga alohida e'tibor qaratish lozim.

“Uch ism” mashqi:

Maqsad: O'z-o'zini refleksiya qilishni rivojlantirish; o'zini o'zi bilishga yo'naltirilgan munosabatni shakllantirish. Har bir ishtirokchiga uchta kartochka beriladi. Kartochkalarga o'z ismining uchta variantini yozish kerak (masalan, qarindoshlar, hamkasblar va yaqin do'stlar sizni qanday chaqiradi). Keyin guruhning har bir a'zosi o'zini shu ismlar yordamida tanishtiradi va bu ismga mos keladigan xarakterining bir tomonini tasvirlaydi yoki bu ismning paydo bo'lish sababini aytadi.

“Daraxt” obrazli-refleksiv protsedurasi. Trener ishtirokchilarga qandaydir daraxtni tasavvur qilishni taklif qiladi, so'ng savollar beradi:

- Bu qanday daraxt?
- U qayerda o'sadi?
- Balandmi yoki yo'qmi?
- Yilning qaysi fasli?
- Kunmi yoki kechami?
- Hidlar, tovushlar, hislar qanday?

Har bir ishtirokchi o'z daraxtini tasavvur qilgach, trener har bir ishtirokchidan o'z daraxtiga yaqinlashib, qo'lini uning tanasiga tekkizishini, uni quchoqlashini va... ichiga kirib, o'sha daraxtga aylanishini so'raydi.

- Bu daraxt bo'lish qanday?
- Har bir kishi bu rolda nimani va qanday his qiladi?
- Ildizlari chuqur yerga kiradimi?
- Shoxlari zichmi?
- Daraxt mustahkam turadimi?

- Yomg'ir uni yuvadimi?
- Quyosh uni isitadimi?
- Yer unga tayanch beradimi?

Ishtirokchilar mashqni tugatgach, guruhda vizualizatsiya natijalari muhokama qilinadi.

Yuqoridagi mashqlardan tashqari, refleksiv faoliyatni rivojlantirishning usullaridan biri – raqs terapiyasidir. Raqs insonning eng chuqur his-tuyg'ularini obrazlar va o'zgacha ifodalash usullari orqali yuqori darajada ifodalash uchun xizmat qiladi. Bugungi kunda raqs insonning barcha his-tuyg'ulari, fikrlari va munosabatlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Raqs ijro etilganda, his-tuyg'ular yuqori tuzilgan harakatlar shakllari orqali ifodalangani. Raqs terapiyada qo'llanilganda esa, his-tuyg'ular erkin harakat va improvizatsiya orqali o'z-o'zidan ozod bo'ladi, raqsni namoyish yoki san'at turiga aylantiruvchi stilizatsiya esa bu yerda rol o'ynamaydi. Raqs – harakat orqali muloqotdir, shuning uchun raqs terapiyasida standart raqs shakllari yo'q va shaxsiy ifoda uchun barcha shakllardan foydalanish mumkin: ibtidoiy qabilalar raqsi, xalq raqsi, vals, rok, polka.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning refleksiv faoliyatlarini to'g'ri tashkil etish har bir tarbiyachi-pedagog oldidagi muhim maqsadlardan biri bo'lishi zarur. Buning uchun pedagog quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishi shart: hulq-atvor, bilim, malaka, munosabat va bolalarga motivatsiya bera olish. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berish, ularni keyingi hayotga va maktab ta'limiga sifatli tayyorlash hamda moslashtirish, olgan bilimlarini turli innovatsion usullar, pedagogik texnologiyalar va mashqlar yordamida takrorlash va mustahkamlash bolalarning refleksiv faoliyatlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D. Xomidova. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning refleksiv qobiliyatlarini takomillashtirish metodlari. 2022-yil, 3-son (133/1), Aniq fanlar seriyasi 6(136/1): 1–11.
2. Dilorom Xomidova. Maktabgacha ta'limda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish: o'quv qo'llanma / Namangan: "Usmon Nosir media" nashriyoti, 2023.
3. Ahmedova H., Rahimova D. tarjimai ostida. Bolaga yo'naltirilgan ta'lim dasturini tashkil etish, Toshkent – 2012-yil.
4. Xalilova N. I. Refleksiv ta'lim metodlari orqali talabalar mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish metodikasi, Toshkent – 2018-yil.
5. Бекова М. Р. Рефлексивная позиция педагога-психолога как философская и психолого-педагогическая проблема / М. Р. Бекова // Мир науки, культуры, образования. 2019. – № 1. – С. 118–120.
6. Васильева О. Н. Сущность и содержание термина "рефлексия" как философской и психолого-педагогической проблемы. Современные педагогические технологии профессионального образования: сборник статей / О. Н. Васильева. 2018. – 168 с.
7. Шиян О. А., Якшина А. Н., Зададаев С. А., Ле-ван Т. Н. Средства развития профессиональной рефлексии педагогов дошкольного образования // Современное дошкольное образование. – 2019. – № 4(94). – С. 14–35.
8. Denisova, R. R. (2018). Refleksiia v doshkolnom vozraste: voprosy teorii [Reflection in preschool age: questions of theory]. Scholarly Notes of Transbaikal State University. Series: Pedagogical Sciences, 13, 101–106. <http://doi.org/10.21209/2542-0089-2018-13-3-101-106>
9. Ergasheva U. Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – T. 3. – № 1.
10. Ergasheva U. "Ma'naviy ma'rifiy" ishlar bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari sifatini oshirish // Молодые ученые. – 2024. – T. 2. – № 21. – С. 51–53.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.